

**CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DOS BREJOS DE ALTITUDE NA REGIÃO
IMEDIATA DE PRINCESA ISABEL - PB**

***CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS BREJOS DE ALTITUD EN LA REGIÓN
INMEDIATA DE PRINCESA ISABEL - PB***

***ENVIRONMENTAL CHARACTERIZATION OF HIGHLAND SWAMPS IN THE
IMMEDIATE REGION OF PRINCESA ISABEL - PB***

Nicolle Marques¹, Erickson Albuquerque², Cícero Souza³, Camila Silva⁴ e Suberlândia Silva⁵.

¹ Graduanda em Gestão Ambiental, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, nicolle.ohana@academico.ifpb.edu.br, 0009-0004-1990-5739;

² Professor do IFPB, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, erickson.albuquerque@academico.ifpb.edu.br, 0000-0002-8711-4195;

³ Graduando em Gestão Ambiental, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, cicero.souza@academico.ifpb.edu.br, 0009-0003-2214-9092;

⁴ Graduanda em Gestão Ambiental, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, camila-silva.cs@academico.ifpb.edu.br, 0009-0004-8625-3195.

⁵ Graduanda em Ciências Biológicas, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, suberlandia.rodrigues@academico.ifpb.edu.br, 0009-0007-6122-9940.

Eixo Temático 09 – Tecnologias Digitais no Saneamento Rural
Geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado ao saneamento rural.

*Eje Temático 09 – Tecnologías Digitales en el Saneamiento Rural
Geoprosesamiento y teledetección aplicados al saneamiento rural.*

*Thematic Axis 09 – Digital Technologies in Rural Sanitation
Geoprocessing and remote sensing applied to rural sanitation.*

RESUMO

O estudo, em andamento, aborda os brejos de altitude da Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel (PB), ambientes de exceção no semiárido nordestino. Esses brejos apresentam solos mais férteis, maior umidade e vegetação diferenciada em relação à Caatinga, formando um microclima que abriga espécies ausentes no entorno. Por isso, possuem grande importância ecológica, agrícola e socioambiental, contribuindo para a biodiversidade, a produção de subsistência, a conservação dos corpos hídricos e a qualidade de vida das comunidades locais. No entanto, sofrem pressões antrópicas que ampliam sua degradação. O objetivo principal do presente estudo é caracterizar os aspectos ambientais desses brejos, analisando os tipos de solo e de rochas existentes, o vigor da vegetação, a pluviometria, a hipsometria e a declividade do relevo. Para isso, foram utilizadas geotecnologias, como imagens de satélite (Sentinel-2, CHIRPS e ALOS) e ferramentas de geoprocessamento (QGIS e Google Earth Engine). A metodologia envolveu computar, identificar e quantificar as classes encontradas para cada variável no Sistema de Informações Geográficas. Os resultados preliminares contribuem para reduzir lacunas de informações sobre a região e possibilitam a projetar cenários futuros de conservação ou degradação. Conclui-se que o estudo final poderá subsidiar a gestão ambiental e territorial sustentável, apoiando políticas públicas que integrem conservação ambiental, em especial dos recursos hídricos, justiça social e desenvolvimento econômico, promovendo a melhoria da qualidade de vida regional.

Palavras-chave: Áreas de exceção, Geotecnologias, Recursos naturais, Semiárido.

RESÚMEN

El estudio, actualmente en desarrollo, aborda los brejos de altitude (humedales de altura) de la Región Geográfica Inmediata de Princesa Isabel (Paraíba, Brasil), ambientes excepcionales dentro del semiárido del Nordeste brasileño. Estos brejos presentan suelos más fértiles, mayor humedad y una vegetación diferenciada respecto a la Caatinga circundante, conformando un microclima que alberga especies ausentes en su entorno. Por ello, poseen una gran importancia ecológica, agrícola y socioambiental, contribuyendo a la biodiversidad, a la producción de subsistencia, a la conservación de los cuerpos de agua y a la calidad de vida de las comunidades locales. No obstante, sufren presiones antrópicas que intensifican su degradación. El objetivo principal del presente estudio es caracterizar los aspectos ambientales de estos brejos, analizando los tipos de suelos y rocas existentes, el vigor de la vegetación, la pluviosidad, la hipsometría y la pendiente del relieve. Para ello, se emplearon geotecnologías como imágenes satelitales (Sentinel-2, CHIRPS y ALOS) y herramientas de geoprosesamiento (QGIS y Google Earth Engine). La metodología consistió en calcular, identificar y cuantificar las clases encontradas para cada variable en el Sistema de Información Geográfica. Los resultados preliminares contribuyen a reducir las lagunas de información sobre la región y permiten proyectar escenarios futuros de conservación o degradación. Se concluye que el estudio final podrá servir de base para una gestión ambiental y territorial sostenible, respaldando políticas públicas que integren la conservación ambiental —en especial de los recursos hídricos—, la justicia social y el desarrollo económico, promoviendo la mejora de la calidad de vida regional.

Palabras clave: Áreas de excepción; Geotecnologías; Recursos naturales; Región semiárida.

ABSTRACT

The ongoing study addresses the high-altitude wetlands (*brejos de altitude*) of the Immediate Geographic Region of Princesa Isabel (Paraíba, Brazil), which are exceptional environments within the Brazilian semi-arid region. These *brejos* are characterized by more fertile soils, higher humidity, and vegetation distinct from the surrounding *Caatinga*, forming a microclimate that shelters species absent from the adjacent areas. Consequently, they hold great ecological, agricultural, and socio-environmental importance, contributing to biodiversity, subsistence production, the conservation of water bodies, and the quality of life of local communities. However, they are subject to anthropogenic pressures that intensify their degradation. The main objective of this study is to characterize the environmental aspects of these *brejos*, analyzing the existing soil and rock types, vegetation vigor, rainfall, hypsometry, and slope of the terrain. To achieve this, geotechnologies such as satellite imagery (Sentinel-2, CHIRPS, and ALOS) and geoprocessing tools (QGIS and Google Earth Engine) were employed. The methodology involved computing, identifying, and quantifying the classes found for each variable within the Geographic Information System. Preliminary results contribute to reducing information gaps about the region and allow for the projection of future conservation or degradation scenarios. It is concluded that the final study may support sustainable environmental and territorial management, guiding public policies that integrate environmental conservation—especially of water resources—social justice, and economic development, thereby promoting improvements in regional quality of life.

Keywords: Areas of exception; Geotechnologies; Natural resources; Semi-arid region.

INTRODUÇÃO

Este trabalho é parte de um estudo que vem sendo desenvolvido para delimitar e caracterizar os brejos de altitude da Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel - RGIPI, no sertão da Paraíba. Por se encontrar na sua fase inicial, apresenta-se aqui a produção de informações alcançada até o momento, detendo-se sobre a caracterização de aspectos ambientais da região.

Segundo Ab'Sáber (2003), no Brasil se apresentam seis domínios morfoclimáticos e fitogeográficos e zonas de transição. Um desses domínios são as depressões intermontanas e interplanálticas semiáridas, cujas áreas nucleares têm a predominância do bioma Caatinga. Entretanto, áreas de exceção podem ser encontradas no interior das áreas nucleares, apresentando características fisiográficas e ecológicas distintas do seu entorno.

Neste sentido, os brejos de altitude que serão delimitados e caracterizados com o desenvolvimento deste projeto estão localizados na RGIPI, que está inserida na região

semiárida do estado da Paraíba. Sendo assim, este trabalho se justifica pela proeminente importância de se conhecer a constituição ambiental da região para facilitar a identificação dos brejos de altitude e compreender as dinâmicas histórico-espaciais de uso e ocupação da terra nesses locais de diversidade diferenciada. Para isso, o auxílio das geotecnologias se apresenta fundamental para o estudo de fenômenos ambientais, como o uso e cobertura da terra, a geodiversidade, os tipos de solo, o vigor da vegetação, o regime de precipitação, a forma do relevo.

Portanto, nesta fase inicial do projeto, o objetivo geral deste trabalho foi caracterizar os aspectos ambientais da RGIPI. Os objetivos específicos foram: identificar elementos ambientais constituintes do espaço da região; quantificar as composições de solo, rochas, faixas de altitude e declividade do relevo; e apresentar o regime pluviométrico e vigor da vegetação nos últimos 11 anos (2014-2024).

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de estudos

A Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel - RGIPI se localiza no sudoeste do Estado da Paraíba, é composta pelos municípios de Juru, Tavares, Princesa Isabel (polo), São José de Princesa e Manaíra, distante a pouco mais de 400 km da capital do Estado. Sua população totalizou aproximadamente 58 mil habitantes, sendo Princesa Isabel o município mais populoso, com 21.114 habitantes (IBGE, 2022). A economia da região é baseada na agropecuária, com o cultivo do milho, mandioca, feijão e diversas frutíferas, e com a criação, principalmente, de bovinos, mas também de caprinos, suínos e galináceos.

Nesse espaço predomina a ocorrência de vegetação savânica arbustiva, sobretudo em áreas de floresta; o regime pluviométrico acumulado é homogêneo, oscilando em torno de 800 mm/ano, com estações bem definidas em chuvosa (março a maio) e seca (setembro a dezembro). As temperaturas do ar podem variar ao longo do ano entre 12°C, no inverno, e 35°C, no outono. Ainda, a região apresenta altitude média de 690 m, sendo o município de São José de Princesa o mais alto, com 720 metros; ocorre a presença de afloramentos rochosos e solos, em maior parte, do tipo pedregosos e suscetíveis à degradação (Albuquerque; Lima; Sousa, 2023).

Aspectos ambientais da Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel

Os aspectos ambientais iniciais considerados para a caracterização ambiental foram: geodiversidade, pedologia, geomorfologia, vigor da vegetação e pluviometria. A geodiversidade se refere aos tipos de rocha existentes na RGIPI, cujos dados foram obtidos junto ao geoportal do Serviço Geológico do Brasil - CPRM; a pedologia diz respeito aos tipos de solo, permitindo a identificação de solos férteis, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Esses dados foram trabalhados no QGIS.

Por sua vez, a geomorfologia, por meio da hipsometria e declividade, indicaram as características do relevo da região, cujos dados foram obtidos por meio do produto Alos World 3D, resolução espacial 30 m (EORC; JAXA, 2017); o vigor da vegetação teve a função de indicar o estado desse elemento e sua média dos períodos chuvoso (março a maio) e seco (setembro a dezembro), de 2014 a 2024, foi obtido a partir do cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada - NDVI (Rouse *et al.*, 1973), utilizando-se imagens do satélite Landsat 8/OLI, com resolução espacial de 30 m; a pluviometria anual acumulada forneceu informações sobre as dinâmicas de chuvas na região, fator desencadeador de processos ecológicos, e foi obtida a partir das imagens do satélite CHIRPS, por meio do produto Pentad (mm/5 dias), 2014 a 2024; Esses dados foram obtidos no Google Earth Engine.

RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO

Uma vez que este projeto se encontra iniciando as pesquisas, os primeiros resultados se referem à caracterização ambiental da RGIPI nos aspectos da geodiversidade, pedologia, geomorfologia, vigor da vegetação (NDVI) e pluviometria.

Pode ser observado no mapa da Figura 1 que os litotipos predominantes na RGIPI são Migmatito, Metagrano, Metamonzogranito, Metassienito, Metassienogranito (grupo 1, 23% da área) e Metarritmito, Metagrauvaca, Metachert, Formação Ferrífera Bandada, Metatufo, Rocha metavulcânica, Xisto carbonático, Metavulcânica intermediária a máfica, Metavulcanoclástica, Xisto e Filito (grupo 2, 45% da área).

fortes-ondulados, montanhosos e escarpados (> 45%). A pluviometria anual acumulada da RGIPI, mostrada no gráfico da Figura 2, evidencia os períodos de estiagem de chuvas entre 2014 e 2024. A região enfrentou uma seca que se encerraria com a ascensão da pluviometria a partir de 2017, sendo o ano de 2016 o de menor índice registrado até então, culminando com chuvas abundantes em 2020, porém retornando aos baixos índices pluviométricos a partir de 2021.

Figura 2 – Pluviometria anual acumulada da Região Geográfica Imediata de Princesa Isabel, de 2014 a 2024. Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Na Figura 3 se observa o vigor da vegetação, o qual se altera com a mudança de estação chuvosa (normalmente de março a maio) para a estação seca (mais intensa entre setembro e dezembro). Na estação chuvosa o NDVI médio entre março e maio, de 2014 a 2024, mostra valores predominantes entre 0,3 e 0,5 indicando uma vegetação bem mais vigorosa do que na estação seca, de setembro a dezembro, quando os valores ficam entre 0 e 0,3, devido ao xerofitismo.

Figura 3 – Mapa do vigor da vegetação na RGIPI.
Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, considera-se que os objetivos propostos para este trabalho foram alcançados, uma vez que o ambiente da RGIPI foi caracterizado e foram apresentados elementos geográficos que o constitui. Os próximos passos do projeto devem incluir a análise espaço-temporal do uso e cobertura da terra na RGIPI, a identificação criteriosa dos brejos de altitude e das dinâmicas imprimidas por relações entre a sociedade e a natureza nessas áreas de exceção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ab'Sáber, Aziz Nacib. *Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

Albuquerque, E. M. de, E. R. V. de Lima, and M. de F. B. de Sousa. “Proposta

metodológica de avaliação da suscetibilidade à degradação ambiental.” *Sociedade & Natureza* 35 (2023): e67360. <https://doi.org/10.14393/SN-v35-2023-67360>.

Earth Observation Research Center (EORC) and Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA). *ALOS Global Digital Surface Model (DSM): “ALOS World 3D-30m” (AW3D30) Dataset.* 2017. https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/aw3d30v11_format_e.pdf (accessed February 24, 2025).

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Censo Demográfico Brasileiro.* 2022. <https://censo2022.ibge.gov.br/> (accessed February 24, 2025).

Rouse, J. W., H. R. Haas, J. A. Schell, and D. W. Deering. “Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS.” In *NASA ERTS Symposium*, vol. 3, 309–317. 1973.